

УДК 338.22.021.1

СФЕРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ**HIGH-TECH: CONTEMPORARY RUSSIAN REALITIES**

©Голубев А. А.

*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
г. Москва, Россия, shakeyourlegs@gmail.com*

©Golubev A.

*Plekhanov Russian University of Economics
Moscow, Russia, shakeyourlegs@gmail.com*

Аннотация. Статья посвящена анализу развития промышленных структур в России, наибольшее внимание автор уделяет новым технологиям. Отмечается, что основной задачей экономики на современном этапе является формирование инновационных комплексов. Производственные кластеры, как одна из систем реализации высоких технологий, обеспечивают внедрение инноваций как по линии комплектующих и технологического оборудования, так и по созданию конечного продукта. Используя аналитические методы, автор приходит к выводу, что необходимо дальнейшее развитие системы центров пользования современным научным экспериментальным и высокотехнологичным оборудованием, развитие научной деятельности на базе международных исследовательских проектов класса «мега-сайенс».

Abstract. This article analyzes the development of industrial structures in Russia, the greatest attention is paid to new technologies. It is noted that the main task of the economy at the present stage is the formation of innovative systems. Industrial clusters as one of the high-tech systems implementation, provide innovation through both components and manufacturing equipment as well as to create the final product. Using analytical methods, the author comes to the conclusion that further development of centers of excellence system with modern scientific experimental and high-tech equipment, the development of research activities on the basis of international research class “mega-Science” projects.

Ключевые слова: инновации, высокие технологии, производство, производственные кластеры, высокотехнологичные секторы, экономическое развитие.

Keywords: innovation, high-tech, manufacturing, industrial clusters, high-tech sectors, and economic development.

Развитие современной мировой экономической системы сопровождается динамичностью и непредсказуемостью изменений в технологической сфере. Именно технологическое сотрудничество выступает сегодня наиболее эффективной и результативной формой международных экономических отношений.

Промышленно развитые страны сориентированы на новый этап формирования инновационного общества: построение экономики, основанной на генерации, распространении и использовании знаний. Развитие российской экономики в настоящее время характеризуется существенным возрастанием роли инновационных наукоемких и высокотехнологичных производств и превращением их в главное условие обеспечения конкурентоспособности [1, с. 5].

Высокотехнологичный комплекс — это целостная многоотраслевая совокупность структур (образовательных, научных, управленческих, производственных и

консалтинговых), которые обеспечивают инновационную направленность экономической трансформации государства и воспроизводят современные инновации, базирующиеся на достижениях науки и техники и призванные вносить определяющий вклад в устойчивость и безопасность экономики и страны в целом.

Производство высокотехнологичной продукции — решающий фактор конкурентоспособности и внутри страны, и на международном уровне. Внедрение наукоемких и высоких технологий во все сферы жизнедеятельности выступает основополагающим условием экономического роста.

Высокотехнологичные производства России сосредоточены, главным образом, в рамках оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Для современной структуры высокотехнологичных отраслей и сфер России характерны такие диспропорции, как слабая развитость или полное отсутствие многих элементов, сформированные в ходе экономической трансформации по причинам нехватки инвестиционных ресурсов и просчетов в проведении экономических реформ.

В машиностроении РФ высокий уровень износа активной части основных фондов (даже по наиболее успешным крупнейшим машиностроительным предприятиям — свыше 80%, для металлургии — на уровне 60–70%) требует существенных вложений, причем как в капиталоемкое оборудование, так и в технологии. Качество отечественных комбайнов, тракторов, автомобилей, станков, электровозов, по-прежнему не соответствует мировым стандартам.

В химическом комплексе основная проблема: плохое состояние технической базы производства при крайне низких темпах обновления оборудования: коэффициенты обновления в течение последних лет колеблются в пределах 0,5–0,7%, что в 2 раза ниже среднепромышленных показателей.

В итоге, перевооружение отраслей промышленности на базе новых технологий — одна из главных задач для нашего государства на современном этапе. Интеграция ОПК с гражданскими отраслями — вот технологическая основа решения важных задач, стоящих перед экономикой. Наиболее приоритетно — формирование современной технологической базы для прорыва в развитии производства наукоемкой продукции, определяющей темпы научно-технического прогресса национальной экономики [2, с. 372].

Формирование высокотехнологичного комплекса России на инновационной основе, в условиях сложившейся в ходе экономических реформ последнего десятилетия структуры экономики, требует особого внимания научных учреждений и государства.

Сфера высоких технологий России активно задействована в организации промышленных кластеров.

Концентрация усилий государства, бизнеса и науки по развитию инновационных территориальных кластеров призвана обеспечить в долгосрочной перспективе не только экономический рост отдельных территорий, регионов, но и страны в целом, и послужить хорошей основой для создания в России устойчивых полюсов конкурентоспособности.

Кластеры представляют собой сеть территориально-отраслевых независимых производственных, сервисных фирм, включая их поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, НИИ и КБ, инжиниринговые центры), связующих рыночных институтов (брокеры, консалтинговые фирмы) и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости [3, с. 16].

Связанные и вспомогательные отрасли, образующие кластер, обеспечивают внедрение инноваций как по линии комплектующих и технологического оборудования, так и по созданию конечного продукта, что делает его более конкурентоспособным.

Современные производственные и информационные технологии существенно снижают затраты предприятий и организаций малого бизнеса, ассоциированных в кластеры, нивелируя экономические преимущества, свойственные крупным компаниям [4, с. 20]. Сокращение транспортных издержек, совершенствование технологий малой распределенной энергетики создают дополнительные стимулы для формирования кластерных сетей

предприятий, демонстрирующих высокую адаптивность как к новым вызовам внешней среды, так и к требованиям покупателей. Развитие кластеров, в свою очередь, стимулирует изменение всей социальной структуры постиндустриального общества.

Сформированные институты и инструменты поддержки инновационного и технологического развития будут способствовать инновационному развитию традиционных секторов экономики России и обеспечат прорывное развитие высокотехнологичных секторов: ракетно–космической промышленности, авиационной промышленности, судостроения, радиоэлектроники, атомного энергопромышленного комплекса, информационных технологий и пр.

В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. планируется поддержка встраивания российских наукоемких и высокотехнологичных товаров/услуг в глобальные цепи создания стоимости и формирование условий для трансфера критических технологий в российскую юрисдикцию [5]. Крайне востребовано развитие системы центров пользования современным научным экспериментальным и высокотехнологичным оборудованием, развитие научной деятельности на базе международных исследовательских проектов класса «мега–сайенс». Формирование центров глобальной компетенции в сфере интеллектуальных услуг, в обрабатывающей промышленности и др. секторах экономики обеспечат инновационные территориальные кластеры и проекты «Сколково» и «Иннополис».

Список литературы:

1. Быстров А. В., Свирчевский В. Д., Юсим В. Н. Политика динамической оптимизации развития высокотехнологичных отраслей промышленности // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2014. №4. С. 4–9.
2. Быстров А. В., Свирчевский В. Д., Юсим В. Н. Кластерная политика динамической оптимизации высокотехнологичных отраслей промышленности в условиях вынужденной автаркии // VII Международная научно–практическая конференция «Современная экономика: концепции и модели инновационного развития» (19–20 февр. 2015 г.): материалы, в 2 кн. М.: Изд–во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2015. Кн. 2. С. 371–379.
3. Пименов В. В., Быстров А. В. Стратегическое технологическое развитие отраслей промышленности оборонно–промышленного сектора экономики // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2014. №4. С. 9–18.
4. Баурина С. Б. Современный процесс производства: понятие, разновидности, управление с позиций качества // Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. 2015. №4. С. 18–22.
5. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 г. (утв. Правительством РФ 14.05.2015 г.) // Гарант. Режим доступа: <http://base.garant.ru/70309020/>.

References:

1. Bystrov A.V. et al. Policy of the dynamic optimization of the development of hi–tech industries. Scientific research and development. Economics of the firm, 2014, no. 4, pp. 4–9.
2. Bystrov A V. et al. Cluster policy dynamic optimization of high–tech industries in the conditions of compelled autarky. Modern economy: concepts and models of innovative development: materials of VII Intern. scientific–practical. conf. (19–20 Feb. 2015). Moscow, PRUE Publishing, 2015, Part 2, pp. 371–379.
3. Pimenov V. V., Bystrov V. A. Strategic technological development of the industries of the military–industrial sector of economy. Scientific research and development. Economics of the firm, 2014, no. 4, pp. 9–18.
4. Baurina S. B. Modern production process: concept, varieties, management in terms of quality. Scientific research and development. Economics of the firm, 2015, no. 4, pp. 18–22.

5. The main activities of the Government of the Russian Federation for the period until 2018 (approved. The government of the Russian Federation 14.05.2015). Available at: <http://base.garant.ru/70309020/>.

*Работа поступила
в редакцию 12.08.2016 г.*

*Принята к публикации
15.08.2016 г.*